

MOLIYANI BOSHQARISHNING MAZMUN-MOHİYATI, TA'RIFI, MAQSADI

Ilmiy rahbar: Shermuxamedova Shirin Amonullayevna,
TMI, “Byudjet xisobi va g’aznachilik ishi” kafedrası, katta o’qituvchisi
Soliq va soliqqa tortish 70-2 guruh talabasi
Nomozboyev Ibrohim Inomjon o’g’li
inamozboev@gmail.com

***Annontatsiya:** Ushbu maqola hozirgi kunda raqamlashtirilgan texnologiyalarda moliyani bosharuv haqida unning maqsad vazifalari, boshqaruvning shakllari tamoyillari aniq yoritib berildi.*

***Annotation:** This article clearly explained the principles of financial management in today's digitized technologies, its goals and tasks, forms of management.*

***Kalit so’zlar:** moliyaviy boshqaruv, menejer, pul, investitsiya, strategiya, sug’urta organlari, davlat moliyasi, sug’urta, soliq inspeksiyalari.*

Moliyaviy boshqaruv bu- faoliyatining muhim sohasi moliyani boshqarish hisoblanadi. Uni ma’lum bir uslub tamoyillarga hamda turli rag’batlantirish va jazo(sanksiya)larga tayanib maxsus apparat amalga oshiradi. Boshqarish san’ati oldinga qo’yilgan masalalarni tezroq hal qilish maqsadida mavjud usullar orasidan eng samaralisini tanlash yoki qo’llanilayotgan usullardan oqilona foydalanish uchun shart-sharoitlar yaratishdan iborat. Har qanday boshqaruv tizimiga xos bo’lgani kabi, moliyani boshqarishda ham obyektlar va subyetlar mavjud. Moliyani boshqarishning obyeti turli moliyaviy munosabatlar hisoblanadi; subyektlari esa, boshqarishni amalga oshiruvchi turli tashkiliy tuzilmalar kiradi. Moliyaviy munosabatlarning turkumlanishidan kelib chiqib, ularning sohalari bo’yicha quyidagi 3 guruh obyektlarga bo’linadi:

- korxonalar moliyasi;

- sug'urta;
- davlat moliyasi;

Ushbu obyektlarga quyidagi moliyani boshqaruv subyektlari mos keladi:

- korxonalarining moliya xizmatlari;
- sug'urta organlari;
- moliya organlari va soliq inspeksiyalari;

Moliyani boshqarishni amalga oshiruvchi barcha tashkiliy tuzilmalar yig'indisi moliyaviy apparat deyiladi.

Moliyani boshqarishning maqsadi – makroiqtisodiy balanslashuvda, byudjet profitsitida, davlat qarzining kamayishida, milliy valyutaning mustahkamligida, natijada esa aholi farovonlini o'sishida namoyon bo'luvchi barqarorlik va moliyaviy mustaqillikni taminlash.

Moliyani boshqarishning shakl va usullari: moliya tizimining barcha soha va bo'g'inlarida, maqsad qilingan natija erishish uchun moliyaviy boshqaruv subyektlari moliyaga ta'sir etishning turli maxsus usullaridan foydalanadi. Jumladan, moliyani boshqarishda bir nechta umumiy xususiyatga ega bo'lgan funksional elementlar mavjud:

1. Rejalashtirish.
2. Tezkor (operativ) boshqarish.
3. Nazorat.

Moliyani boshqarish tizimida asosiy o'rinni rejalashtirish tashkil qiladi, chunki aynan rejalashtirishda jarayonda har qanday xo'jalik yurutuvchi subyekt har tomonlama o'zining moliyaviy holatini baholyadi, moliyaviy resurslarni oshirish imkoniyatlarini, ulardan eng samaraliy foydalanish yo'nalishlarini aniqlaydi.

Tezkor (operativ) boshqarish bu – mavjud moliyaviy holatni tezkor hal qilish asosida moliyaviy resurslarni qayta taqsimlash yordamida minimal harajat qilib maksimal samaraga erishishga qaratilgan chora-tadbirlar yig'indisidir.

Nazorat – boshqaruv elementi sifatida bir vaqtning o'zida moliyani rejalashtirishda hamda tezkor boshqarishda qo'llaniladi. Nazorat haqiqiy natija

bilan rejadagi ko'rsatgichlarni taqqoslashga yordam beradi, moliyaviy resurslarni o'sish rezervlarini aniqlaydi va samarali xo'jalikyuritish yo'llarini ko'rsatib beradi.

Moliyani boshqarish **strategik** yoki **umumiy** va **tezkor** boshqaruvlarga bo'linadi. Strategik boshqaruv inqilobni belgilab, maqsadli dasturlar va boshqalarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan moliyaviy resurslar hajmini o'rnatish orqali namoyon bo'ladi. Moliyaning strategik boshqaruv subyektlarini: Oliy Majlis, Vazirlar Mahkamasi va Prezident devoni tashkil etadi.

Strategik moliyaviy boshqaruv-Biznesni barpo etishning asoslari etarli emasligini bilish. Investitsiyalarni boshqarish - bu moliyaviy boshqaruv strategiyasi bo'lib, u quyidagilarni nazarda tutadi:

- investitsiya qarorlarini qabul qilish mezonlarini tanlash;
- loyihani moddiy jihatdan baholash;
- investitsiyalar uchun eng ma'qul variantni tanlash;
- investitsiyalar manbalari bilan ishonchlilik;

Turli mezonlarga muvofiq investitsiyalarni baholang.

investitsiyalarni qaytarish inflyatsiya darajasidan oshib ketdi;

- ma'lum bir loyihaning rentabelligi qolganlardan ko'pdir.

Vaqt kabi bunday omillarni hisobga olish juda muhim, chunki vaqt o'tishi bilan pulning qiymati kamayishi va investitsiya muddati qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p xavf tug'diradi.

- kapitalni diskontlash;
- mumkin bo'lgan moddiy xavfni kamaytirish usullari.

Moliyaviy boshqaruvning oltin qoidasining mohiyati bu-har bir sanoatning asosiy qoidalariga rioya qilish har doim ham yaxshi natijalarga olib keladi. O'z biznesim istisno emas. Ko'plab menejerlar va yuqori lavozimni egallashni istovchilar, moliyaviy boshqaruvning oltin qoidasini bilishadi

Kuchli moliyaviy boshqaruvni qo'llamasdan muvaffaqiyatli bo'lish imkoni bo'lmaydi. Biznesdagi kamchiliklarning ko'pchiligi yomon boshqaruv natijasidir va ular etarli darajada investitsiyalar va qarzlar, xarajatlar va daromadlarga e'tiborsizlik.

Har bir narsa nisbiy bo'lgani uchun, solishtirish va solishtirish mantiqan. Yaxshi natijalarga erishish uchun bu talab qilinadi. Foyda o'sganligi uchun biznesni rivojlantirish kerak va moliyaviy boshqaruv turlari bu-boshqaruvni taqsimlash qabul qilinadi:

Agressiv boshqaruv, qarzga olingan moddiy resurslardan maksimal foydalanish bilan qisqa muddatlarda maqsadlarga erishishni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, xatarlar juda yuqori bo'ladi.

Konservativ - tajovuzkor qarama-qarshidir. Bu erda asosiy maqsad kompaniyaning rivojlanishidagi barqarorlikni ta'minlashdan iborat. Bunday holda, xatarlar minimal bo'ladi.

O'rtacha konservativ va tajovuzkorlik o'rtasida oqilona kelishuv deb atash mumkin. Ushbu qo'llanmaning asosiy maqsadi moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyojni ta'minlash va sug'urta zaxiralarini yaratishdir.

Moliyaviy boshqaruvning maqsad va vazifalaridan bu-menejmentning maqsadlari ma'lum bir mavzu bilan bog'liq bo'lgan vazifalar bilan bevosita bog'liq. Korxonaning bozor qiymatini maksimal darajada oshirishni belgilash odatiy holdir. Moliyaviy menejment vazifalari quyidagilardir:

Kompaniyaning rivojlanish maqsadlariga muvofiq resurslarning kerakli miqdorini shakllantirish.

Kompaniyaning joriy aktivlari va majburiyatlari strukturasi optimallashtirish va qayta tuzish.

Moddiy tavakkalchilik darajasini optimallashtirish. Muvozanatga erishishning har ikkala shaklini va usullarini topish, rivojlanish jarayonida muhim moddiy natijalar beradi.

Pul rejasida qarorlarni optimallashtirish;

Hisoblashni takomillashtirish.

Resurslardan foydalanish holati va samaradorligini nazorat qilish.

Kompaniyaning obrazi ustida ishlash.

Adabiyotlar:

1. Vahibov A.V., Malikov T.S. Moliya Darslik/ Toshkent, Moliya Instituti-Toshkent “Nosir”, 2011. -5-36 betlar
2. Vahibov A.V., Malikov T.S. Moliya Darslik/ Toshkent, Moliya Instituti-Toshkent “Nosir”, 2011. -81-93 betlar
3. Dusmatov R.D. Moliya-T.; “fan Texnologiya”, 2013, 6-35 betlar
4. <http://www.ziyonet.uz> -Jamoat axborot tarmog’i sayti.
5. Karimov I.A. Bank tizimi, pul muomalasi, kredit, investitsiya va moliyaviy barqarorlik to'g'risida. -T.: «O'zbekiston», 2005.

1.